

Новый подход к разработке математической модели атомного ядра

Рзаев А.Г.

Институт Кибернетики НАН Азербайджана

Келбалиев Г.И.

Институт Химических проблем НАН Азербайджана

Расулов С.Р.

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Аннотация. Предложена электронно-протонная структура атомного ядра и рассматривается решение уравнения Гордона-Клейна-Пуассона и Пуассона, на основе чего дается новая трактовка природы и строения атомного ядра и ядерных сил. Рассмотрены частные решения этого уравнения, позволяющие оценить свойства потенциала ядра. Приводится обоснование о реальности данной структуры.

Ключевые слова: ядро, электрон, протон, нуклоны, релятивистическая квантовая механика, мезоны, ядерные силы

Введение. Обстрел атома α -частицами, произведенный в свое время (1911 г.) Резерфордом, позволил установить, что по сути дела атом является пустым, так как почти все его вещества сосредоточены в ядре, занимающем ничтожно малый объем в центре атома. В 1935 году была выдвинута гипотеза, что атомные ядра построены из протонов и электронов (протонно-электронная гипотеза) [1]. При этом считалось, что в состав ядра атома порядковым номером Z и массовым числом A входят A протоны и $A-Z$ электроны. Входящие в состав ядра электроны как бы нейтрализуют электрический заряд $A-Z$ протонов и остается лишь заряд Z протонов. «Ядерные электроны» по этой гипотезе исполняют роль «цементирующего» средства, связывающего положительно заряженные протоны в ядре. Непосредственным подтверждением справедливости этого гипотеза является существование β радиоактивности, при котором ядро испускает β частицу (электрон). В связи с экспериментальным открытием нейтрона (Д.Чедвиком, 1932 г.) и некоторыми затруднениями в принятии протонно-электронной гипотезы был предложен (в 1932 г. В.Гейзенбергом) гипотез о нейтронно-протонном строении атомных ядер [2].

В настоящее время, занимаясь структурой ядер (по этой гипотезе), мы вынуждены иметь дело с системой Z протонов и $N (A-Z)$ нейтронов, взаимодействующих друг с другом посредством чрезвычайно запутанных и сложных ядерных сил. В настоящее время, нет точной теории, которая объяснила бы все свойства атомных ядер. Поэтому для того, чтобы теоретически объяснить более специфические свойства ядер, приходится строить различные модели, каждая из которых базируется на тех или иных экспериментальных фактах, и что можно было бы считать некоторым грубым приближением к реальному физическому ядру. Тот факт, что атомные ядра существуют как весьма устойчивые системы, неразлетающиеся под действием электрических сил отталкивания, указывает на то, что в атомных ядрах существуют также специфические силы притяжения, называемые «ядерными силами» действующие между двумя нуклонами по порядку величины в 100 раз больше электростатического взаимодействия между протонами. Поэтому одной из центральных (актуальных) задач ядерной физики является выяснение природы этих сил, чему посвящена данная статья.

Благодаря тому, что все наше знакомство с ядром атома основано на очень косвенных методах исследования, всякого рода термины - «строение» ядра атома, его «изображение», «заглянуть» внутрь атома и прочие аналогичные выражения носят очень условный, далекий от своего прямого смысла характер. Ядро атома остается абсолютно и безнадежно невидимым.

Поэтому, чтобы не создавать неправильного и научно неверного представления, физики, чаще всего, имея в виду устройство атома или его ядра, говорят «модель» атома или ядра. Такое слово более точно отражает фактические знания и представление о таинственном, невидимом теле. Всякая модель является выводом и обобщением тех знаний, которыми располагает физика о свойствах ядер.

Разработка моделей ядра происходила по двум различным направлениям. Первое направление характеризуется созданием «моделей с сильным взаимодействием». В этих моделях ядро рассматривается как ансамбль сильно взаимодействующих и сильно связанных частиц. К данной группе моделей относятся: модель жидкой капли, альфа - частичная модель, модель составного ядра [3]. Второе направление характеризуется созданием «моделей независимых частиц», в которых принимается, что каждый нуклон движется в усредненном поле всех остальных нуклонов ядра почти независимо друг от друга. К этой группе относятся: модель Ферми-газа, модель потенциальной ямы, модель оболочек, обобщенная или коллективная и оптическая модель.

Однако вышеупомянутые модели только косвенно и частично описывают структуру атомного ядра и ядерной силы и не дают вполне удовлетворительного согласия с экспериментальными данными.

Для описания ядерных сил японский физик Юкава предложил (1935 г.) мезонную теорию, в котором взаимодействие между нуклонами осуществляется мезонным полем — π -мезонами, за что в 1949 году получил Нобелевскую премию [4]. Он предсказал существование тяжелых частиц — квант ядерного поля с массой 200-300 m_e , которые и были открыты в 1947 г. Малый радиус действия ($\sim 10^{-13}$ см) ядерных сил, как показал Юкава,

связан с тем обстоятельством, что ядерное взаимодействие осуществляется квантами поля (мезонами), обладающими конечной и не нулевой собственной массой ($m_\pi \neq 0$). Этот радиус определяется комптоновской длиной волны кванта ядерного поля мезона $r_0 = \frac{h}{m_\pi c}$

Для математического описания мезонного поля Юкава использовал уравнение Гордона-Клейна-Фока и Пуассона [3,4]

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \frac{m_\pi^2 c^2}{h^2} \varphi = -4\pi \rho_1 \quad (1)$$

где ρ_1 – объемная плотность электрических зарядов, учитывающая наличие источников поля.

В работе [3,4] заменяется правая часть уравнения (1) с той целью, чтобы получить неоднородное релятивистически – инвариантное уравнение, поскольку плотность ядерного вещества не является инвариантом. В результате получается уравнение скалярного мезонного поля в следующем виде:

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \chi^2 \varphi = -4\pi g \rho \beta, \quad (2)$$

где $\chi = \frac{1}{r_0} = \frac{m_\pi^2 c^2}{h^2}$, $\beta = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ g – мезонный заряд, характеризующий взаимодействие нуклона с мезонным полем (подобно электрическому заряду с электромагнитным полем). Для точечного нуклона, расположенного в начале координат, он ввел $\rho = \delta(r)$ (δ - функция Дирака, равно всюду нулю, кроме особой точки $r=r^{-1}$)

Он рассматривал частный случай – статическое мезонное поле одного нуклона ($\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0, \beta = 1$). Тогда уравнение (2) упрощается:

$$\nabla^2 \varphi - \chi^2 \varphi = -4\pi g \delta(r) \quad (3)$$

Решая это уравнение, Юкава получил:

$$\varphi = -\frac{g}{r} e^{-\chi r} \quad (4)$$

Этот потенциал, называемый потенциалом Юкавы, соответствует короткодействующим силам, где r – расстояние между двумя частицами ($< 10^{-3}$ см). Размерность g такая же, что и размерность электрического заряда e . Для мезонов с нулевой массой потенциал (4) переходил бы в кулоновский потенциал $\varphi = -\frac{g}{r}$.

Однако, как отмечено в [4-6], полное описание ядерных сил пока еще отсутствует, теоретическая интерпретация экспериментов по исследованию ядерных сил осложнена тем, что еще не создана последовательная теория сильных взаимодействий. Ни классическая, ни квантовая мезонные теории не вполне удовлетворительно описывают экспериментальные данные. Мезонная теория встречается с рядом существенных трудностей (дипольная трудность, неприменимость методов теории возмущения и др.), которые не удается преодолеть.

Постановка задачи. Из вышеизложенного следует, что «нейтронно-протонная модель» Гейзенберга не вполне адекватно описывает ядерные силы т.к. при было бы возможным образование чисто протонных и нейтронных ядер, чего на практике не наблюдается. По нашему мнению, это связано с отрицанием присутствия электронов в ядре как составных частиц ядра. Так как для высокочастотных полей (длина волны порядка a (классический размер электрона)) наблюдается отклонение от обычных законов движения электрона. Новые уравнения поля явно нелинейные и это было камнем преткновения для всех попытки согласовать их с принципами квантовой теории. Эта несогласованность имеет, однако, и другую, более глубокую причину. Квантовая теория содержит характерную для нее величину – постоянную Планка h (ее размерность – «энергия · время»). Поэтому hc имеет ту же размерность, что и e^2 , именно «энергия · длина». Следовательно, отношение hc/e^2 безразмерно, численная величина его порядка 860, т.е. вовсе не мала. Это означает, что классическая теория строения электрона явно несостоятельна, так как она не учитывает членов с множителем hc/e^2 , которые весьма велики [4].

Тот факт, что электрон в ядре под действием ядерных сил может двигаться настолько быстро, что на первый план выступают релятивистические эффекты. Однако, полностью удовлетворительная релятивистическая квантовая механика сильно взаимодействующих частиц отсутствует. Дираковская теория электрона успешно применяется лишь для слабых взаимодействий.

Из вышеизложенного следует, что электронно-протонная модель ядра (ЭПМЯ) в достаточной степени не исследована и приводимые аргументы, связанные с невозможностью нахождения электрона внутри ядра, являются несостоятельными, так как приводимые претензии (аргументы) против ЭПМЯ в результате глубокого анализа процессов, происходящих внутри ядра, тут же рассеиваются (исчезают). Ниже приводится сущность и соответствующие доказательства несостоятельности этих аргументов.

I аргумент. При рассмотрении свойства ядра азота N^{14} , согласно ЭПМЯ азота состоит из 14 протонов и 7 электронов. Спин (момент количества движения) протонов и электронов равен $\frac{1}{2} \hbar$. Поэтому, ядро азота, состоящий из 21 частицы, должно иметь нецелый спин ($\frac{1}{2} \hbar, \frac{3}{2} \hbar, \dots$ до $\frac{21}{2} \hbar$), а спин ядра азота представляется целым числом. Экспериментальные данные и теоретическое соображение противоречат этому заключению [4].

Однако, это затруднение (аргумент) автоматически отпадает, если принять существование нейтрино и приписать ему спин в $\frac{1}{2} \hbar$. В этом случае в каждом акте β – распада испускается β частица (электрон) и антинейтрино, спин ядра или изменяется на единицу (при гомов-теллеровских переходах), или остается неизменным (при фермиевских переходах) [4].

II аргумент. Электрон с классическим размером $2,82 \cdot 10^{-13}$ см не может разместиться в ядре с размером $1,4 \cdot 10^{-13}$ см. Однако при приближении электрона к ядру возникает релятивистический эффект (напряженность

поля ядра в 10^{10} раза больше, чем напряженность поля в первой Боровской орбите атома водорода), он уско-
ряется и при скорости 0,9999932 С (С-скорость света), увеличивая свою массу в 270 раз может превращаться
в π -мезоны, а при скорости 0,9999988 С, увеличивая свою массу в 2000 раз может по массе обойти протон.
При этом, согласно теории относительности, его размер уменьшается соответственно 270 и 2000 раза [4].
Ядра, перегруженные протонами или так называемые нейтронно-дефицитные ядра испытывают захват элект-
рона из электронной оболочки (К-оболочки) своего же атома (К-захват) [4-6]. При этом один из протонов
ядра, поглотив электрон, превращается в нейтрон (протон вокруг которого вращается электрон, подобно
атому водорода сжатого до размера ядра) и ядро переходит в более устойчивое состояние, подобно образо-
ванию молекулы водорода (уменьшенным в размере 10^5 раз) с той разницей, что связь между протонами осу-
ществляется только с одним электроном (а не с двумя).

Согласно работе Д.Гросса [7,8] и Ф.Вилчека [9], с уменьшением расстояния между электроном и протоном
увеличивается энергия взаимосвязи и их массы. Поэтому сила гравитационного притяжения растет пропор-
ционально квадрату энергии быстро выравнивается и объединяется со всеми другими силами (которые зави-
сят от энергии логарифмически) по достижении планковских масштабов энергии порядка 10^{19} ГэВ. Согласно
стандартной модели [7], несмотря на то, что гравитационная сила между электроном и протоном в атоме 10^{40}
раз слабее силы электрического притяжения при планковской длине (10^{-33} см) эти силы выравниваются (ве-
ликое объединение). То есть, при энергии 10^{19} ГэВ все силы природы (гравитационные, слабые, электромаг-
нитные и сильные взаимодействия) объединяются в одной точке (суперсимметрия) [7-9]. Следовательно, при
приближении электрона к протону до определенного расстояния электромагнитное взаимодействие
($\frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}$) может превращаться в сильные взаимодействия ($\frac{g^2}{\hbar c} \approx 1$). Следовательно, размер и масса элементар-
ных частиц (электрон и др.) не являются постоянной величиной и согласно теории относительности меня-
ются в зависимости от расстояния (скорости)

$$\text{взаимодействующих частиц} \left(m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \text{ кг}; l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \text{ м} \right).$$

Из вышеизложенного следует, что электрон превращаясь в π -мезон (к-мезон, гиперон или в другие элемен-
тарные частицы, с размером $\leq l_{03}/270$), вполне может разместиться в ядре атома. Более того, по современной
оценке существуют более 200 второстепенных, эфемерных - нестабильных элементарных частиц. Среди них
самым стабильным и элементарным является электрон (время жизни $>10^{20}$ лет). Он не имеет структуры и не
составлен из других частиц. Даже протон (время жизни $>10^{20}$ лет) имеет структуру и составлен из кварков и
глюонов. А π - мезоны живут недолго (время жизни 10^{-8} сек) и распадаются в конечном итоге на электрон (по-
зитрон) и антинейтрино (нейтрино).

III аргумент. Если кинетическая энергия частицы в ядре окажется больше энергии отрыва частицы от ядра,
то такая частица не может быть удержана в ядре. Так как кинетическая энергия электрона (вошедший в ядро
-29 МэВ) больше чем энергия связи (энергии отрыва 5-20 МэВ), то отсюда и следует, что в ядре не может быть
электронов как структурных частиц, так как для них «мало места» в ядре [4].

Однако согласно «модели жидкой капли ядра» [4,10] переход электрона из свободного состояния в состо-
яние «ядерного вещества» можно уподобить обычной конденсации пара в жидкость. Энергия связи при обра-
зовании нейтрона ($P+e+\bar{\nu}$) аналогична теплоте, выделяющейся при конденсации пара. При этом энергия, со-
ответствующая ядерным взаимодействиям в миллионы раз, превышает энергию молекулярного взаимодей-
ствия. Следовательно, образование нейтрона (электронно- протонной связи) можно уподобить образованию
молекулы, а ядерных взаимодействий (между протоном и нейтроном) уподобить межмолекулярной связи. Так
как энергия образования молекул на порядок больше чем в межмолекулярной связи, то электрон наряду с
протоном будет составной частью ядра и ему «достаточно место» в ядре. Более того, при β -распаде (когда
число нейтронов в ядре гораздо больше чем число протонов, т.е. при возбужденном состоянии ядра) именно
из ядра, а не из электронных оболочек, излучается электрон. Электрон не может образоваться из ничего (так
как стабилен и не имеет структуру) и не может исчезнуть (это не фотон, который при электромагнитном вза-
имодействии заряженных частиц может возникать и исчезать). Факт неуничтожимости лептоновых частиц
выражается законом сохранения лептонного заряда. По этому поводу лауреат Нобелевской премии Р.П.Фейн-
ман сказал: « Я помню, когда кто-то начинает учить меня о процессах создания и аннигиляции (уничтожение)
электрона, я отвечаю: «Как вы можете создать электрон? Это противоречит одному из законов природы - со-
хранению заряда» [11]. Он также сказал: «Я думаю, что одна из причин медленного прогресса в понимании
процесса сильного (ядерного) взаимодействия является то, что на сегодняшний день не имеется релятиви-
стически-теоретическая модель, с помощью которой можно рассчитать все».

Как следует из вышеизложенного, все 3 аргумента против ЭПМЯ, основанные на классической квантовой
механике, являются несостоятельными и, наоборот, ЭПМЯ с использованием релятивистической квантовой
механики можно более адекватно описывать процессы (обмены спинов, координат, зарядов, аномальные маг-
нитные моменты и т.д.), происходящие в ядре атома.

Ниже приводится математическое описание процесса взаимодействия электронов и протонов в ядре
атома.

Решение задачи. В отличие от Юкавы уравнение (1) решается в релятивистски- инвариантном варианте
с учетом динамики процесса [12]:

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \chi^2 \varphi + 4\pi\rho_1 = 0 \quad (5)$$

Положив, что

$$4\pi\rho_1 = \frac{4\pi Ze}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3Z}{R^2} \varphi,$$

уравнение (5) запишется в виде:

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \chi^2 \left(1 - \frac{3Z}{R^2 \chi^2}\right) \varphi = 0 \quad (6)$$

где $\chi = \frac{m_0 c}{\hbar} \beta$, $\beta = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, $R = R_0 A^{1/3} = 1,45 \cdot 10^{-13} A^{1/3}$, R - радиус ядра, A - число нуклонов в ядре, Z - число зарядов в сфере с радиусом R , φ - потенциал ядра, c - скорость света, \hbar - постоянная Планка; m_0 - масса нерелятивистического электрона.

Приняв $\alpha = 1 - \frac{3Z}{R^2 \chi^2}$, уравнение (2) в сферических координатах запишется как [18]

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \psi^2} - \alpha^2 \chi^2 \varphi = 0 \quad (7)$$

Решения (7) будем искать в виде

$$Z = e^{i\omega t} \cdot f(r, \theta, \psi) \quad (8)$$

подставляя которое в (7) имеем

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \psi^2} - \left(\chi^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) f = 0 \quad (9)$$

Введя новую переменную $V = rf$ и полагая, что

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 (rf)}{\partial r^2}, \quad (10)$$

окончательно имеем

$$\frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \psi^2} - \left(\chi^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right)^2 \right] V = 0 \quad (11)$$

Для решения (11) используем метод разделения переменных

$$V = \Phi(r) \cdot \gamma(\theta, \psi) \quad (12)$$

Подставив (12) в уравнение (11), данное уравнение разделится на два уравнения относительно r и θ, ψ :

$$\frac{r^2}{\Phi(r)} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial r^2} - r^2 \lambda^2 = \mu^2, \quad (13a)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \gamma}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial \gamma}{\partial \psi} = \mu^2 \gamma, \quad (13b)$$

где $\lambda = \chi^2 - \frac{\omega^2}{c^2}$, μ^2 - собственные значения.

Согласно [13], решение уравнения (13b) получается в классе сферических функций $\gamma(\theta, \psi)$, где $\mu_n^2 = n(n+1)$

$$\gamma_n(\theta, \psi) = \sum_{m=0}^n A_{nm} \cos(m\psi) + B_{nm} \sin(m\psi) \cdot P_n^m(\cos \theta) \quad (14)$$

где $P_n(\cos \theta)$ - полиномы Лежандра.

Рассмотрим решение (13a), представленного в виде

$$r^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial r^2} - \left[r^2 \left(\chi^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) + n(n+1) \right] \phi = 0. \quad (15)$$

Частное решение (11) представится в виде [14]

$$\phi(r) = B_1 \sqrt{r} \left[i_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) + K_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) \right], \quad (16)$$

где $i_{n+\frac{1}{2}}(r)$, $K_{n+\frac{1}{2}}(r)$ - модифицированные функции Бесселя мнимого аргумента дробного порядка. При малых значениях $r \rightarrow 0$, $i_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) \rightarrow 0$,

$$K_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) \approx \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{2}{\sqrt{\lambda} r} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{2}{\chi r} \right). \quad (17)$$

Асимптотические значения этих функций:

$$K_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) \approx \sqrt{\frac{\pi}{2\sqrt{\lambda} r}} e^{-\sqrt{\lambda} r} \approx \sqrt{\frac{\pi}{2\chi r}} e^{-\chi r} \quad (18a)$$

$$i_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) \approx \sqrt{\frac{1}{2\pi\sqrt{\lambda} r}} e^{\sqrt{\lambda} r} \quad (18b)$$

Как следует из (18b) при $r \rightarrow 0$ $i_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) \rightarrow \infty$ используя (10), (12), (14) и (16) получим общее решение

$$f = \frac{V}{r} = r^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} B_n \left[i_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) + K_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) \right] \chi_n(\theta, \psi) \quad (19)$$

тогда из уравнения (8) получим

$$Z = \frac{e^{-i\omega t}}{\sqrt{r}} \sum_{n=0}^{\infty} B_n \left[i_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) + K_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r) \right] \chi_n(\theta, \psi) \quad (20)$$

Используя (6), окончательное общее решение (5) представим в виде

$$\varphi(r, \theta, \psi, t) = \frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} + \frac{e^{-i\omega t}}{\sqrt{r}} \sum_{n=0}^{\infty} B_n \left[i_{n+\frac{1}{2}} \left(\sqrt{\chi^2 - \frac{\omega^2}{c^2}} r \right) + K_{n+\frac{1}{2}} \left(\sqrt{\chi^2 - \frac{\omega^2}{c^2}} r \right) \right] \chi_n(\theta, \Psi) \quad (21)$$

Рассмотрим частные случаи решения (21):

а) при малых значениях r

$$\begin{aligned} \varphi(r, \theta, \psi, t) &= \frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} + B_0 \frac{e^{-i\omega t}}{\sqrt{r}} \cdot \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} \right) \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{\lambda r}} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \chi_n(\theta, \Psi) = \right. \\ &= \frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} + B_0 \frac{e^{-i\omega t}}{\sqrt{\lambda r}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\left(\frac{1}{2} \right) \cdot \chi_n(\theta, \Psi) \right] \quad (22 \text{ а}) \end{aligned}$$

Если $\chi^2 \gg \omega^2/c^2$, получим

$$\varphi(r, \theta, \psi, t) = \frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} + B \frac{e^{-i\omega t}}{\sqrt{r}} \cdot \chi_n(\theta, \Psi) \quad (22 \text{ б})$$

где $B = \frac{\sqrt{2}}{2} r \left(\frac{1}{2} \right) \frac{B_0}{\chi} r \left(\frac{1}{2} \right) = \sqrt{\pi}$. Как следует из (22 б) потенциал $\varphi(r, t)$ вблизи поверхности обратно пропорционален расстоянию.

б) рассмотрим асимптотическое решение (21), учитывая (18а) и (18б). Ввиду ограниченности решения (21) $i_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda r}) \rightarrow \infty$ ($\chi^2 \ll \omega^2/c^2$)

$$\varphi(r, \theta, \psi, t) = \frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} + B_0 \frac{e^{-i\omega t}}{\sqrt{r}} e^{-\chi r} \cdot \chi_n(\theta, \Psi) = \frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} + A_0 \frac{e^{-i\omega t}}{r} \cdot e^{-\chi r} \cdot \chi_n(\theta, \Psi) \quad (23)$$

где $A_0 = \sqrt{\frac{\pi}{2}} B_0/\chi$

Если решения не зависит от θ и Ψ из (23) получим:

$$\varphi(r, t) = \frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} + A_0 \frac{e^{-i\omega t}}{r} \cdot e^{-\chi r} \quad (24)$$

Если решения не зависит от t , то

$$\varphi(r) = \frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} + \frac{A_0}{r} e^{-\chi r} \quad (25)$$

Учитывая частные случаи асимптотического решения, имеем при малых r , $i_{n+\frac{1}{2}}(r) \rightarrow 0$, при больших r , $i_{n+\frac{1}{2}}(r) \rightarrow \infty$

Поэтому общее решение имеет вид:

$$\varphi(r, \theta, \psi, t) = \frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} + \frac{e^{-i\omega t}}{\sqrt{r}} \sum_{n=0}^{\infty} C_n K_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda r}) \cdot \chi_n(\theta, \Psi) \quad (26)$$

Рассмотрим первый член в уравнении (24)

$$\frac{4\pi\rho_1}{\chi^2} = \frac{4\pi \frac{Ze}{3} \pi R^3}{\frac{1}{\lambda_0^2}} = \frac{Z r_0^2}{3 R_0^2} \varphi \quad (27)$$

где R_0 - средний радиус сферы, где находятся Z зарядов. В частном случае, для ядра дейтрона $Z=3$: два протона и один электрон, для ∞ -частиц $Z=6$: четыре протона и два электрона. $R_0 = 2\Gamma p + 3,4\Gamma p = 2 \cdot 10^{-14} + 3,4 \cdot 10^{-14} = 5,4 \cdot 10^{-14} = 0,54 \cdot 10^{-15}$ см, $R_0 = \text{const}$, так как плотность ядра, состоящих из нуклонов, как и плотность жидкости постоянна.

Следовательно, уравнение (25) запишется в следующем виде:

$$\varphi(r, t) = \frac{7 r_0^2}{3 R_0} \varphi(r, t) + A_0 \frac{e^{-i\omega t}}{r} e^{-\chi r} \quad (28)$$

$$\varphi(1 - K) = A_0 \frac{e^{-i\omega t}}{r} e^{-\chi r} \quad (28\text{а})$$

При $r \rightarrow 0$, можем написать

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{e^{-\chi r}}{r} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{(e^{-\chi r})'}{(r)'} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{-\chi \cdot e^{-\chi r}}{1} = -\chi \quad (29)$$

Теперь при условии $t \rightarrow t_0$, $\varphi \rightarrow \varphi_0$ можем записать:

$$\varphi_0(1 - K) = -A_2 \chi e^{-i\omega t_0}, \quad (30)$$

Отсюда

$$A_2 = \varphi_0(1-K) \frac{e^{i\omega t_0}}{\chi} \quad (31)$$

Подставляя A_2 в уравнение (28а), получим:

$$\varphi = \frac{\varphi_0}{\chi r} e^{-\chi r} \cdot e^{-i\omega(t-t_0)} \quad (32)$$

При $t=t_0$ уравнение (32) превращается в уравнение Юкавы (4)

$$\varphi = \frac{\varphi_0}{\chi r} \cdot e^{-\chi r} = \frac{\varphi_0 r_0}{r} e^{-\chi r} = \frac{g}{r} e^{-\chi r} \quad (33)$$

Таким образом, при инвариантности уравнения (3) относительно углов θ, Ψ и времени t , общее решение уравнения (5) для частного случая превращается в решение Юкавы (4) [3,6]. Электрон, вращаясь вокруг двух протонов и переходя из окружения одного протона в окружение другого (в форме гантели), выполняет роль «цементирующего» вещества, связывающего положительно заряженные протоны в ядре, что видно из рисунка структурной модели взаимодействия протонов и электронов в атомной ядре (см. рис.).

Рис. Структурная модель взаимодействия протонов и электронов в атомном ядре

Это и есть общая структура, характеризующая ядерные силы по предложенной нами электронно-протонной модели ядра. Причем, при этом силы ядерного взаимодействия носят динамический характер и зависят от r, ω, t и полярных углов Ψ и θ . При этом нуклоны обмениваются зарядами, спинами и позициями, причем эти переходы осуществляются с частотой $\omega = \frac{2\pi}{T} = 10^{22}$ герца. В отличие от существующих моделей, которые неудовлетворительно соответствуют экспериментальным наблюдениям, предложенная модель дает полную интерпретацию этих явлений и объясняет аномальные магнитные моменты протонов и нейтронов.

Заключение. Приведен анализ современного состояния проблемы математического описания процессов, происходящих в атомных ядрах. Показано, что нейтронно-протонное строение атомных ядер основано на классической квантовой механике, не вполне адекватно описывает экспериментальные данные, и в частности не может объяснить аномальные магнитные моменты нуклонов и каким образом последние обмениваются зарядами, спинами и позициями. На основе релятивистической квантовой механики предложена электронно-протонная структура атомного ядра, позволяющая устранить недостатки существующей структуры. Показано, что релятивистический электрон, вращаясь вокруг двух протонов и переходя из окружения одного протона в окружение другого (в форме гантели), выполняет роль «цементирующего» вещества, связывающего положительно заряженные протоны в ядре. При этом, в динамическом режиме с частотой 10^{22} Гц происходит превращение протона в нейтрон и обратно.

Литература:

1. E.Fermi, Z.Physic.- 88 (1934) 161
2. W.Heisenberg, Z.Physic.- 77 (1932) 156; 80 (1933) 587
3. Hideki Yukawa. Meson theory in its developments. Nobel lecture, December 12, 1949
4. М.Борн. Атомная физика / Перевод с англ. М.: Мир, 1968-483 с.
5. <http://prof.veckman.narod.ru/Yad.Fiz.files/L.5.pdf>
6. <http://www.b-i-o-n|theory|atom|stroenie-atomago-jadra>

7. Дэвид Гросс. «Грядущие революции в фундаментальной физике». Институт теоретической физики Кавли, Санта-Барбара, Калифорния, США, 2006 г.
8. David J.Gross The discovery of asymptotic freedom and the emergence of QCD / Nobel lecturer.- December 8, 2004. Kavli Institute for theoretical physics. UCSB. Santa-Barbara, California, USA
9. Frank A.Wilczek. Asymptotic freedom from paradox to paradigm / Nobel lecture. - December 8, 2004, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA
10. <http://www.mibif.ru/tom3/html/fisics.htm>
11. Richard P.Feynman - The development of the space-time view of quantum electrodynamics / Nobel lecturer.- December 11, 1965
12. Рзаев А.Г., Келбалиев И.Г. Новый взгляд на структуру атома и атомного ядра // Химические проблемы, 2008, №2, с.285-287
13. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнение математической физики.- М.: «Наука», гл. редакция физ.-матем. литературы, 1966